

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

FEMINISMO EM CENA: A CASA DAS SETE MULHERES E SUAS REPRESENTAÇÕES

EL FEMINISMO EN ESCENA: LA CASA DE LAS SIETE MUJERES Y SUS REPRESENTACIONES

FEMINISM ON STAGE: THE HOUSE OF SEVEN WOMEN AND ITS REPRESENTATIONS

DOI: 10.5281/zenodo.15605340

Jéfferson Balbino¹

RESUMO:

Este artigo explora como ensinar feminismo através da minissérie *A Casa das Sete Mulheres*, produzida pela TV Globo em 2003. A minissérie é uma adaptação do romance homônimo de Letícia Wierzchowski e oferece uma rica oportunidade para discutir questões feministas. Analisamos a adaptação literária e como a narrativa televisiva promoveu o empoderamento feminino, destacando a representatividade das personagens mulheres na Revolução Farroupilha. A popularidade da minissérie e sua estrutura comercial são examinadas para entender seu impacto cultural e educacional. Além disso, avaliamos o prestígio das minisséries da TV Globo e como elas podem ser utilizadas como ferramentas pedagógicas eficazes em aulas de História e Literatura, promovendo discussões sobre gênero e direitos das mulheres.

Palavras-chave: Minissérie; Feminismo; Revolução Farroupilha; A Casa das Sete Mulheres; Ensino de História.

ABSTRACT:

This article explores how to teach feminism through the miniseries "A Casa das Sete Mulheres," produced by TV Globo in 2003. The miniseries is an adaptation of the novel of the same name by Letícia Wierzchowski and offers a rich opportunity to discuss feminist issues. We analyze the literary adaptation and how the television narrative promoted female empowerment, highlighting the representation of women characters during the Farroupilha Revolution. The popularity of the miniseries and its commercial structure are examined to understand its cultural and educational impact. Additionally, we evaluate the prestige of TV Globo's miniseries and how they can be used as effective pedagogical tools in History and Literature classes, promoting discussions on gender and women's rights.

Keywords: Miniseries; Feminism; Farroupilha Revolution; The House of the Seven Women; History Teaching.

¹Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Brasil.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

INTRODUÇÃO

Sim, sempre os homens se vão, para as suas guerras, para as suas lides, para conquistar novas terras, para abrir os túmulos e enterrar os mortos. As mulheres é que ficam, é que aguardam. Nove meses, uma vida inteira. Arrastando os dias feito móveis velhos, as mulheres aguardam... Como um muro, é assim que uma mulher do pampa espera pelo seu homem. Que nenhuma tempestade a derrube, que nenhum vento a vergue, o seu homem haverá de necessitar de uma sombra quando voltar para a casa, se voltar para a casa...

Letícia Wierchowski²

Ao longo de sua história, sobretudo, pelos segmentos artísticos e críticos especializados, a televisão brasileira foi considerada como um produto de baixo valor artístico e cultural, isto é, provocando uma suposta degradação intelectual junto a seu público. Esse ponto de vista crítico, frequentemente, apontou para a predominância de conteúdos comerciais, sensacionalistas e de entretenimento de massa, em detrimento de produções de maior profundidade e relevância cultural. Essa percepção é resultado de uma série de fatores históricos, sociais e econômicos que moldaram o desenvolvimento desse produto midiático no país.

Logo assim, durante sua existência, a televisão brasileira esteve, maiormente, voltada para o entretenimento comercial, ou seja, telenovelas, programas de auditório, *reality shows* e outras produções populares permearam nas grades de programação, inclusive, em detrimento de programas de cunho educativos e culturais. Essa orientação foi influenciada por questões econômicas, uma vez que a televisão comercial depende da audiência e, conseqüentemente, dos anunciantes para manter-se financeiramente. Como resultado, o foco em conteúdo de apelo massivo, por vezes superficial, tornou-se uma prática comum. Contudo, a comunicação, enquanto campo de estudo, têm sido objeto de

² Nascida em Porto Alegre, Letícia Wierchowski é escritora, palestrante e roteirista. Começou a escrever aos 25 anos, após desistir de cursar Arquitetura. Autora do romance histórico *A Casa das Sete Mulheres*, publicado em 2002, pela Editora Record. Também, publicou os romances *O Anjo e o resto de nós*, *O Pintor que escrevia* e *Um Farol no Pampa: A Casa das Sete Mulheres – parte 2*.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

constantes reflexões e debates que ultrapassam as fronteiras conceituais tradicionais. Além das discussões clássicas sobre teorias da comunicação, emergem temas contemporâneos que desafiam as estruturas preexistentes.

Nesse sentido, a ascensão exponencial da tecnologia nas últimas décadas alterou significativamente as dinâmicas comunicacionais. A globalização da informação, impulsionada pela digitalização e pela ubiquidade da internet, reconfigurou as interações sociais e os fluxos de comunicação. Autores como Castells (2001) e Jenkins (2006) argumentam que a sociedade contemporânea é marcada pela convergência midiática, na qual a interação entre diferentes plataformas tecnológicas molda a forma como as mensagens são transmitidas e recebidas.

No entanto, é importante considerar que essa percepção de degradação intelectual⁴ não abrange toda a diversidade da produção televisiva brasileira. Ao longo das décadas, houve esforços para criar programas que educassem, informassem e promovessem discussões culturais mais aprofundadas. Programas jornalísticos, documentários, debates e séries de qualidade artística e cultural foram produzidos e transmitidos, embora muitas vezes em horários menos nobres e com menor visibilidade³.

Além do mais, é notável que nos últimos anos, com o avanço das tecnologias e o surgimento de novas plataformas de streaming e canais especializados, a televisão brasileira tem experimentado mudanças significativas em sua paisagem, uma vez que houve um aumento na produção de séries, documentários e programas que exploram temas mais complexos e desafiam a noção de que a televisão é apenas um meio de entretenimento superficial. Essa transformação sugere uma abertura para produtos mais diversificados e, culturalmente, relevantes.

³ Cabe esclarecer que a percepção de que a televisão brasileira foi por muito tempo um produto de baixo valor artístico, causando degradação intelectual em seu público, reflete uma parte da realidade histórica desse meio de comunicação. No entanto, essa visão não abrange toda a complexidade da produção televisiva no país, que inclui tanto conteúdos mais comerciais quanto esforços para promover debates culturais e intelectuais. Com as mudanças na indústria e nas preferências do público, a televisão brasileira tem a oportunidade de se reinventar e ampliar sua oferta de conteúdos de qualidade artística e cultural.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Com esse cenário firmado, os pesquisadores de produtos televisivos amparam-se em linhas teóricas europeias para justificarem seus objetos de estudos como na teoria crítica da Escola de Frankfurt. No início da década de 1970, o teórico britânico Raymond Williams lançou as bases para o campo dos estudos culturais e do materialismo cultural, sobretudo, ao descrever a programação televisiva como um fluxo tanto homogêneo quanto hipnótico (WILLIAMS, 2003. pp. 89-96). Isto é, algo necessário para a compreensão de que os pesquisadores que tinham como objeto de estudo a televisão (ou suas congêneres) deveria ter como objetivo o repúdio a esse determinado tipo de fonte, algo totalmente diferente dos pesquisadores de outros campos de estudo (THOMPSON, 2003. p. 4).

No que tange à TV brasileira há algo que se contrapõe à ideia de uma produção homogênea. Ao longo desses setenta e três anos da televisão no Brasil⁴ houve diversos períodos de transformação, sobretudo, no tocante à teledramaturgia. As telenovelas, no formato tal como conhecemos hoje, surgiram no Brasil no início da década de 1950, especificamente em 1951, com a estreia da primeira telenovela brasileira, intitulada *Sua Vida Me Pertence*. E no início da década de 1980, surge pela TV Globo um novo produto de teledramaturgia: as minisséries⁵.

Esse novo gênero televisivo se desenvolveu como uma resposta criativa ao modelo tradicional de telenovelas. No caso, as minisséries se diferenciavam das telenovelas tradicionais em vários aspectos: eram compostas por um número fixo de episódios, geralmente entre 20 e 50, em oposição às telenovelas, que eram programas de longa duração com enredos abertos e sem data de término definida; costumavam ter

4 A televisão chegou ao Brasil em 18 de setembro de 1950 com a inauguração da TV Tupi.

5 Diante da materialidade que a TV Globo produz suas minisséries, denota-se que se trata de um produto de extremo valor cultural, logo assim é um material rico que não pode ser desprezado enquanto fonte por historiadores. Inclusive, Napolitano afirma que do ponto de vista metodológico, as fontes audiovisuais são enxergadas como novas fontes primárias, principalmente, por serem desafiadoras. (Napolitano, Marcos. Fontes audiovisuais a história depois do papel. In: Pinsky, Carla Bassanezi.(org). **Fontes Históricas**. 2.ed.- São Paulo. Editora Contexto, 2008. p. 235).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

histórias mais densas e complexas, com um foco em narrativas mais curtas e bem definidas; abordavam temas sociais e políticos relevantes da época, contribuindo para a discussão pública dessas questões.

Com o tempo, o seu formato evoluiu para incluir histórias mais diversificadas e produções de alta qualidade cinematográfica. Até hoje, as minisséries continuam a ser produzidas e desempenham um papel importante na televisão brasileira. Elas oferecem uma alternativa criativa às telenovelas tradicionais e proporcionam uma oportunidade para contar histórias complexas e cativantes em um formato mais curto.

Deste modo, pretendemos utilizar uma minissérie como objeto de estudo dessa pesquisa para averiguar como podemos abordar feminismo em cenário de guerra a partir de uma minissérie brasileira, no caso *A Casa das Sete Mulheres*.

A minissérie *A Casa das Sete Mulheres*

Em 07 de janeiro de 2003, a TV Globo estreia, em sua programação, a minissérie *A Casa das Sete Mulheres*, em 51 capítulos. A trama é uma adaptação da obra homônima da escritora gaúcha Letícia Wierzchowski, roteirizada por Maria Adelaíde Amaral e Walther Negrão e por seus colaboradores Lúcio Manfredi e Vincent Villari.

Teve direção de Teresa Lampreia e direção-geral de Jayme Monjardim e Marcos Schechtman, direção de produção de Guilherme Bokel e núcleo de Jayme Monjardim.

A minissérie é ambientada durante o movimento separatista anti-imperial ocorrido na então Província do Rio Grande, no decênio histórico (1835-1845), a partir da visão das mulheres da família de Bento Gonçalves (interpretado pelo ator Werner Schünemann) que era o líder dos farrapos.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Assim como toda minissérie histórica, *A Casa das Sete Mulheres* também contou com personagens reais (que existiram na realidade) e ficcionais (criados independente da relação com o pano de fundo histórico, nesse caso, a Revolução Farroupilha).

Abaixo veremos as personagens-título/protagonistas da minissérie. Na imagem em questão, da esquerda para direita, temos: Manuela (Camila Morgado), Ana Joaquina (Bete Mendes), Maria (Nívea Maria), Perpétua (Daniela Escobar), Caetana (Eliane Giardini), Mariana (Samara Felippo) e Rosário (Mariana Ximenes).

Imagem 1: As sete mulheres da família de Bento Gonçalves

Fonte: CEDOC/TV Globo

Embora o enredo narre o heroísmo dos homens e, conseqüentemente, suas ações nas batalhas contra as tropas do Império o foco da narrativa se concentra nas ações praticadas por essas setes mulheres da família de Bento Gonçalves e de mais outras mulheres que aparecem ao longo da trama. Inclusive, a própria emissora reforça que a narrativa se desenvolve a partir da ótica das mulheres da família do líder dos farrapos, isto é, as batalhas contra as tropas do Império se restringem em pano de fundo para compor a narrativa.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A seguir, verificaremos o perfil de cada uma das sete mulheres com uma sucinta análise de sua representação. Para isso estabelecemos a seguir uma hierarquia social; além do mais traremos, num primeiro momento, um infográfico que permite compreender sinteticamente a composição desses núcleos familiares para com isso compreendermos a importância que cada uma dessas personagens tivera na minissérie. Ademais, explicar o perfil dessas mulheres torna-se um elemento social, uma vez que promove uma clareza nas representações do feminino que estão presentes nessa obra.

No esquema abaixo será possível vislumbrarmos a dimensão hierárquica social em que as sete mulheres protagonistas estão circunscritas. Em primeiro plano há as matriarcas que representam os valores a ser transpostos para a nova geração de mulheres.

Imagem 2: Infográfico com as personagens femininas principais da minissérie

Fonte: Elaborado pelo autor

Da esquerda para a direita temos a primeira mulher: Ana Joaquina (Bete Mendes), a dona da Estância da Barra, local em que as sete mulheres passam a narrativa –

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

e ficam “asseguradas” – a espera de seus homens que estão na guerra. Ana Joaquina é irmã de Maria (Nívea Maria) e cunhada de Caetana (Eliane Giardini).

Por sua vez, Maria é mãe de Manuela (Camila Morgado), Rosário (Mariana Ximenes) e Mariana (Samara Felippo). E Caetana é mãe de Perpétua (Daniela Escobar).

Cabe ressaltar que Ana Joaquina tem um único filho, o Pedro (Theodoro Cochrane) e Caetana também é mãe dos rapazes: Joaquim (Rodrigo Faro), Caetano (Bruno Gagliasso), Leon (João Velho), Bentinho (Dado Dolabella), Leão (Sérgio Vieira), Marco (Carlos Machado Filho) e a menina Angélica (Carla Diaz).

Imagem 3: Ana Joaquina Gonçalves da Silva (Bete Mendes)

Fonte: Reprodução / TV Globo

Como vemos na imagem acima, a personagem Ana Joaquina Gonçalves da Silva, representada na minissérie *A Casa das Sete Mulheres*, desempenha um papel central na narrativa ao personificar a figura da matriarca tradicional, responsável por manter a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

unidade familiar em um contexto de guerra. Como irmã de Bento Gonçalves e dona da Estância da Barra, sua posição na história é de liderança feminina dentro do espaço doméstico, um dos poucos lugares de poder permitido às mulheres no século XIX.

Diferente de Maria, que expressa amargura e inflexibilidade, Ana Joaquina é caracterizada por sua generosidade e bondade, reforçando o arquétipo da mãe protetora e conciliadora, que busca garantir a harmonia entre os membros da família. Essa construção reforça um modelo idealizado de feminilidade, no qual a mulher é valorizada por sua capacidade de cuidar e manter a estabilidade emocional e moral do lar, sem desafiar as normas patriarcais vigentes.

Sua relação com os escravizados, descrita como "bondosa", merece uma análise crítica, pois reflete um discurso comum na ficção histórica que suaviza a violência do sistema escravocrata ao apresentar senhores e senhoras paternalistas e benevolentes, minimizando as relações de opressão. Isso abre espaço para uma discussão sobre como a produção audiovisual pode reproduzir estereótipos históricos e perpetuar visões romantizadas da escravidão.

O figurino da personagem também desempenha um papel simbólico na sua caracterização, reforçando visualmente sua posição social e personalidade. O uso de tons claros sugere pureza e serenidade, ao passo que os cabelos sempre presos e as abotoaduras que cobrem o colo indicam recato, austeridade e a viuvez, um status que na época conferia respeito e reforçava sua autoridade dentro da casa. Sua representação na minissérie pode ser analisada como um reflexo da organização patriarcal da sociedade farroupilha, na qual as mulheres desempenhavam papéis fundamentais, mas dentro dos limites impostos pelo sistema. Apesar de sua posição de liderança dentro da família, Ana Joaquina não rompe com os padrões de gênero da época, mas os reafirma, garantindo que a ordem estabelecida seja mantida mesmo na ausência dos homens que estão na guerra. Esse tipo de representação pode ser utilizado no ensino de História para discutir a participação feminina na Revolução Farroupilha e problematizar o papel da mulher na historiografia tradicional, que por muito tempo priorizou as experiências masculinas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

como centrais nos processos históricos. Além disso, sua relação com os escravizados pode ser um ponto de partida para reflexões sobre a escravidão no Brasil e as diferentes formas de dominação e resistência dentro desse sistema. Dessa maneira, a análise da personagem Ana Joaquina possibilita um olhar mais amplo sobre as dinâmicas de poder e gênero no século XIX, permitindo uma compreensão mais crítica das relações sociais da época e de como elas são representadas na ficção televisiva.

Imagem 4: Maria Gonçalves da Silva Ferreira (Nívea Maria)

Fonte: CEDOC/TV Globo

A personagem de Nívea Maria é o contraponto das demais mulheres, pois sua personagem, Maria, representa a mulher que no passado seguiu – mesmo que contrariada – os desmandos de seus homens (pai, irmão e esposo).

Maria é irmã de Bento Gonçalves e de Ana Joaquina. E chega à Estância da Barra trazendo suas filhas: Rosário, Mariana e Manuela. Aliás, como é descrito na sinopse⁶

⁶ A sinopse foi gentilmente cedida pelo CEDOC (Centro de Documentação da TV Globo), exclusivamente, para essa pesquisa.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

original da obra “as três jovens por razões diferentes irão se constituir numa fonte de preocupação e problemas para Maria” (SINOPSE, s/d, p.2), justamente, por ser o oposto do que a mãe – e a elite farroupilha – esperaram das moças solteiras da época.

Nunes (2003) define Maria como:

[...] uma mulher amarga, que nunca sorri e só tem palavras de ódio para o marido, o farroupilha Anselmo. Ela não é capaz de recebê-lo de braços abertos quando retorna das batalhas, sequer de aquecer o seu corpo dolorido ou alegrar-se de que tenha voltado com vida. O rancor de Maria vem de uma dor mais profunda do que a espera sem fim na Estância da Barra. Na alma de Maria o que dói é o amor arrancado de seu peito ainda em flor, quando ela não passava de uma jovem adolescente e ousou se apaixonar sem o consentimento dos pais. Maria é um exemplo dos estragos que as imposições e a intolerância social causaram às mulheres do século XIX, obrigadas a se casar com homens escolhidos pela família e não pelo seu coração (NUNES, 2003, pp. 76-77).

Logo assim, Maria representa uma das figuras femininas mais complexas da minissérie *A Casa das Sete Mulheres*, pois personifica o peso da tradição patriarcal sobre as mulheres da elite farroupilha do século XIX. Diferentemente de sua irmã Ana Joaquina, que aceita e cumpre com resignação o papel de matriarca conciliadora, Maria carrega um profundo ressentimento e amargura que a distanciam do arquétipo da mãe protetora e benevolente. Sua trajetória é marcada pela imposição de um destino que não escolheu, tendo sido obrigada a seguir as ordens de seu pai, irmão e marido, sem jamais ter voz ativa sobre sua própria vida.

A obra sugere que esse ressentimento se cristalizou principalmente devido à experiência da juventude, quando foi forçada a renunciar ao verdadeiro amor em nome de um casamento arranjado, prática comum na elite rural do século XIX, que via as uniões como transações sociais e econômicas mais do que como escolhas individuais baseadas no afeto.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O trecho de Nunes (2003) reforça essa dimensão ao descrever Maria como uma mulher incapaz de demonstrar qualquer emoção positiva pelo marido Anselmo, um farroupilha cuja volta do campo de batalha não lhe desperta alegria, mas sim indiferença ou mesmo ódio reprimido. Esse perfil de mulher que rejeita os valores tradicionais do amor romântico e da devoção ao esposo pode ser lido como um contraponto às representações idealizadas do feminino na teledramaturgia, pois Maria não se conforma, nem desempenha seu papel de maneira dócil.

Em um contexto no qual a narrativa audiovisual frequentemente privilegia figuras femininas que demonstram resiliência por meio da aceitação das normas sociais, Maria se destaca por ser uma mulher que, embora não subverta completamente essas regras, expressa a dor e a opressão a que foi submetida. Sua relação com as filhas, especialmente com Mariana, demonstra como a lógica patriarcal é transmitida entre gerações, mesmo quando sua principal vítima tem plena consciência do sofrimento que ela causa.

O fato de Maria impor à filha mais nova as mesmas restrições que sofreu na juventude evidencia um ciclo de opressão que se perpetua dentro das famílias da elite farroupilha, onde as mulheres muitas vezes reproduzem as imposições que um dia as aprisionaram. Esse aspecto da personagem a torna um elemento fundamental para reflexões sobre a naturalização da submissão feminina ao longo da história e o papel das mulheres como agentes tanto de resistência quanto de perpetuação da ordem patriarcal.

Sua representação na minissérie, portanto, pode ser utilizada como um ponto de partida para debates no ensino de História e Educação sobre o impacto das estruturas sociais no destino das mulheres e sobre como os valores e práticas do século XIX continuam a influenciar discursos e comportamentos na contemporaneidade.

O figurino de Maria, que segue um padrão semelhante ao de sua irmã Ana Joaquina, com tons sóbrios e roupas fechadas, reforça visualmente a ideia de uma mulher marcada pelo passado e pela rigidez de sua posição social. Enquanto em Ana Joaquina a vestimenta transmite a imagem de uma líder familiar acolhedora e respeitada, no caso de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Maria ela se torna um símbolo de contenção emocional e das expectativas que a sociedade impôs sobre ela.

Ao longo da narrativa, a viuvez também se torna um elemento-chave, pois, assim como acontece com sua irmã, o status de viúva confere a Maria uma autonomia que antes lhe era negada, embora isso não signifique uma libertação plena. O fato de sua dor e frustração permanecerem mesmo após a morte do marido sugere que a opressão sofrida por essas mulheres não se limitava ao casamento em si, mas estava enraizada em toda a estrutura social que as condicionava a determinados papéis.

A análise da personagem Maria permite ampliar a discussão sobre as contradições do feminino no século XIX e como a teledramaturgia pode ser utilizada para problematizar as formas de representação da mulher na História. Seu percurso ilustra não apenas as restrições impostas às mulheres da elite rural, mas também os dilemas e paradoxos que emergem quando a submissão é internalizada ao ponto de se transformar em resistência silenciosa.

Dessa forma, Maria não é apenas um retrato da mulher oprimida, mas também um exemplo de como os processos históricos de dominação podem moldar subjetividades e perpetuar padrões de comportamento entre gerações, tornando-a uma personagem essencial para reflexões no campo da História e da Educação.

Imagem 5: Caetana García y Gonzáles (Eliane Giardini)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Fonte: CEDOC/TV Globo

Segundo a sinopse⁷ original da minissérie, Caetana é esposa de Bento Gonçalves, inclusive, é dez anos mais jovem que o marido. Tem 37 anos, é de origem uruguaia. Devido sua beleza, desperta o interesse de Bento Manuel (Luís Mello), algoz de seu marido. Inclusive, Bento Manuel – em alguns momentos da narrativa – passa para o lado dos farrapos com o intuito de se aproximar de Caetana e afastá-la de Bento Gonçalves. Contudo, tal artimanha sempre se resultará infrutífera, visto que Caetana “o rejeitará e se manterá fiel até o fim ao seu marido” (SINOPSE, s/d, p.2).

A personagem Caetana García y Gonzáles apresenta uma construção narrativa que reforça a imagem da mulher como suporte emocional e simbólico do protagonista masculino. Sua relação com Bento Gonçalves não apenas a posiciona como esposa devotada, mas também como uma figura feminina que, apesar de sua força e

⁷ Sinopse é o material produzido pelo autor principal, isto é, o roteirista que criou/projetou a obra e que é disponibilizado para a produção (atores, diretores, cenógrafos, figurinistas, roteiristas, etc.) onde contém informações que ajudarão a compor o produto audiovisual como, por exemplo: a síntese da estória, o perfil de cada personagem, os cenários de locação – externo e interno, além de outras informações técnicas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

sensualidade, está sempre circunscrita ao papel de apoio ao marido, líder dos farroupilhas. Essa construção revela como a narrativa televisiva resgata e perpetua certos arquétipos do feminino dentro da teledramaturgia histórica, nos quais a mulher ideal é aquela que se mantém fiel, submissa aos valores conjugais e resistente às adversidades sem romper com as normas de gênero do século XIX.

A caracterização de Caetana reforça seu papel de esposa exemplar ao destacá-la como fiel e inatingível por outras figuras masculinas, especialmente Bento Manuel, o que amplia a noção de honra e devoção feminina, ao passo que os homens podem transitar entre lealdades políticas e amores diversos sem sofrer o mesmo tipo de julgamento moral.

O fato de Caetana ser dez anos mais jovem que Bento e de sua relação ter se originado de uma forte paixão rompe parcialmente com o padrão dos casamentos arranjados da época, mas não questiona de fato as estruturas sociais que subordinavam as mulheres aos interesses familiares e políticos.

A descrição da personagem evidencia traços de força e independência, mas essas características não a afastam do modelo de feminilidade idealizada que associa a mulher à maternidade, à devoção ao marido e ao sofrimento resignado diante da guerra e da ausência do esposo. Sua angústia pela falta de notícias do marido e dos filhos reforça seu papel passivo na revolução, contrastando com figuras femininas que assumem papéis mais ativos nos conflitos históricos. Isso demonstra como a minissérie constrói sua narrativa feminina a partir de diferentes perfis, sendo Caetana um exemplo do feminino tradicional, que sofre e resiste no espaço doméstico sem questionar a ordem patriarcal.

O simbolismo de seu figurino e sua postura ao longo da trama também reforçam essa construção, apresentando-a como uma mulher sensual, mas dentro dos limites aceitos pela sociedade da época, sem que essa sensualidade se torne uma ameaça à sua moralidade ou à sua posição como esposa exemplar.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

No livro promocional, a pesquisadora Valentina Nunes aborda a sensualidade de Caetana, o modo como o casal se conheceu e, posteriormente, se relacionou, além de sua respectiva composição familiar:

Suas cenas de amor são tórridas, inspiradas na forte ligação mantida pelos dois, fato raro numa época em que homens e mulheres se uniam mais pela conveniência do que por amor. A beleza de Caetana García y Gonzáles, nome da esposa de Bento Gonçalves, por quem ele se apaixonou aos 26 anos, explica a forte atração exercida por ela. Por outro lado, a seduzi-la havia também o magnetismo, o carisma e a força dele. Morena uruguaia de olhos verdes, Caetana tinha 16 anos de idade quando conheceu o futuro marido num baile luxuoso. O número de filhos que tiveram atesta sua paixão. Na minissérie são os personagens Joaquim, Bentinho, Perpétua, Caetano, Leão, Marco Antônio, Maria Angélica e Aninha. Caetana era filha de Narciso García, poderoso estancieiro da região da fronteira, onde Bento negociava com gado e seguia carreira militar. Nessa mesma região, Bento Gonçalves comprou sua primeira fazenda, a Estância do Cristal, para onde se mudaria com Caetana ao final da Revolução Farroupilha (SINOPSE, s/d, p.70).

A representação de Caetana na minissérie pode ser analisada sob uma perspectiva historiográfica crítica, pois revela tanto os limites da atuação feminina no contexto da Revolução Farroupilha quanto os limites da própria ficção histórica na reinterpretação do passado. Embora a personagem traga nuances que a tornam mais complexa do que um mero estereótipo, sua construção ainda se insere dentro de um discurso que valoriza a mulher como um pilar da estabilidade emocional do homem, mais do que como uma agente de transformação social. O sofrimento de Caetana pela ausência do marido e dos filhos na guerra é um elemento que a aproxima do espectador ao humanizar sua trajetória, mas também reforça a ideia da mulher como aquela que espera, que sofre e que se mantém firme em sua posição de apoio ao núcleo masculino da história.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A análise dessa personagem dentro do Ensino de História pode gerar reflexões sobre o papel das mulheres em momentos de conflito, contrastando sua representação ficcional com a realidade histórica das mulheres no século XIX, que muitas vezes tiveram papéis ativos em revoluções, seja como espiãs, enfermeiras, administradoras ou até mesmo combatentes. Dessa forma, Caetana se insere como uma personagem que representa tanto a idealização do feminino na cultura televisiva quanto às possibilidades e limites da ficção histórica na reinterpretação da participação feminina nos grandes eventos da História.

Na minissérie, Caetana demonstra ser uma mulher de personalidade forte, justa, sensual – como o próprio figurino da imagem acima denota – e, sobretudo, uma boa mãe e esposa, aliás, algo que todo homem esperava de uma mulher na época em que a obra é ambientada.

De acordo com o livro temático *A Revolução Farroupilha através da minissérie A Casa das Sete Mulheres*, lançado, em 2003, pela Editora Globo para promover a minissérie “nas poucas vezes em que o líder farroupilha Bento Gonçalves deixa a sede da presidência da República Rio-Grandense para descansar, é à esposa Caetana que ele se entrega” (NUNES, 2003. p. 75). Ou seja, a figura da mulher torna-se um sustentáculo para o líder farroupilha.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Imagem 6: Perpétua García Gonçalves da Silva (Daniela Escobar)

Fonte: CEDOC/TV Globo

Na descrição da sinopse, Perpétua é tida como a mais reservada das moças da família de Bento Gonçalves. Ela é filha do líder farroupilha com Caetana.

Na sinopse original da minissérie, os autores Maria Adelaide Amaral e Walther Negrão a descrevem da seguinte maneira:

Bela como sua mãe, desperta o desejo dos homens e a paixão de um conde italiano - Tito Lívio -, que luta ao lado de seu pai. Perpétua porém mantém-se indiferente à corte que lhe fazem. Considerada fria pelas suas primas, vai surpreender a todos ao se apaixonar perdidamente por Inácio Guimarães que ela vê pela primeira vez numa circunstância de muita sensualidade: ao tomar banho apenas de camisola numa noite quente e imaginando-se sozinha, ela depara com Inácio, que teve a mesma ideia de se refrescar, totalmente nu. A visão daquele homem acende pela primeira vez o seu desejo. Porém ela ainda não sabe quem ele é. Vai descobrir no dia seguinte quando ele chega à Estância para uma visita a dona Ana Joaquina, acompanhado de Teresa, sua mulher. Inácio é um estancieiro vizinho que também apaixonado por Perpétua vai visitar muitas vezes a Estância da Barra. A

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

impossibilidade de concretização de sua paixão, alimenta cada vez a atração física entre os dois. Um toque de mãos, um resvalar de corpo, a proximidade de uma dança, incendeiam os dois enamorados. Mas Perpétua tem princípios: jamais se tornará amante de um homem casado, principalmente porque Teresa é uma mulher doente. Só depois da morte desta é que Perpétua e Inácio juntarão seus destinos, mas logo ele também irá para a guerra. Nesse meio tempo Perpétua terá duas meninas e a paixão dos dois durará até o resto dos seus dias (SINOPSE, s/d, p. 7).

Como vimos, a moça representa um arquétipo feminino profundamente enraizado nos valores sociais do século XIX e na idealização do amor romântico. No livro de Valentina Nunes, a pesquisadora observa que Perpétua “encarna como ninguém o ideal romântico do início do século XIX, com seus sonhos de amor e obediência ao futuro marido” (NUNES, 2003, p. 72). A jovem farroupilha é a que menos contesta as regras sociais impostas, inclusive, demonstra disposição para aceitar o casamento por conveniência, algo imposto às mulheres da elite rio-grandense. Aliás, obediência ao marido era um dos pressupostos que a sociedade da época esperava de toda mulher “de família”.

Sua construção narrativa reforça a imagem da mulher recatada, obediente e moldada pelos padrões da elite rio-grandense, uma figura que não desafia as normas impostas, mas as aceita com resignação, acreditando que seu destino será definido pelos homens ao seu redor. Essa característica se manifesta tanto na maneira como ela se porta quanto em sua visão idealizada do casamento e do amor.

No início da minissérie, Perpétua demonstra acreditar piamente que seu pai lhe encontrará um bom marido, afinal seus pais são um casal que exala amor nos atos mais singelos. A moça ainda também é, dentre as moças solteiras, aquela que é mais apegada à religião.

A despeito do perfil da personagem, Nunes tece a seguinte menção explicativa:

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Sem a inquietação das primas Manuela, Rosário e Mariana – que lutam contra o destino sem amor da própria mãe –, Perpétua mantém os gestos suaves, revelando um coração conformado até mesmo com a guerra. Dentro do espaço doméstico, certa de que ali chegará o pretendente à altura, enquanto espera Perpetua preenche seus dias tecendo a vida entre bordados e costuras, entre rodopios de bailes e saraus improvisados ao piano (NUNES, 2003, p. 72).

O romance proibido entre Perpétua e Inácio Guimarães ilustra um dos principais conflitos internos da personagem, pois, mesmo diante de um amor arrebatador, ela se recusa a transgredir os limites morais impostos pela sociedade. A impossibilidade da concretização dessa paixão intensifica sua idealização do amor, fazendo com que sua trajetória seja marcada pela espera e pela aceitação do destino, sem jamais desafiar abertamente as convenções.

A cena em que ela se banha na cachoeira sugere o despertar de sua sexualidade, mas essa faceta de sua identidade permanece controlada e restrita, de modo que sua sensualidade nunca ultrapassa os limites da moralidade vigente. O fato de Perpétua ser a personagem que mais expressa apego à religião reforça seu papel de guardiã dos valores conservadores, o que a distancia ainda mais de suas primas, que questionam as imposições sociais e buscam maior autonomia sobre seus próprios destinos. Essa dicotomia entre Perpétua e suas primas evidencia diferentes representações do feminino dentro da narrativa, contrapondo a mulher idealizada, submissa e virtuosa àquelas que desafiam as expectativas da sociedade.

A análise da personagem sob uma perspectiva historiográfica permite refletir sobre o papel das mulheres na elite do século XIX, especialmente no contexto da Revolução Farroupilha, onde a esfera doméstica era vista como o espaço natural da mulher e o casamento representava um dos principais mecanismos de manutenção das

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

alianças sociais e econômicas. O conformismo de Perpétua diante desse sistema, em contraste com as rebeldias das demais, reforça a ideia de que a opressão de gênero não se dava apenas por coerção, mas também por meio da internalização dos valores patriarcais, o que levava muitas mulheres a aceitarem sua posição sem contestação.

O ensino de História pode utilizar a trajetória de Perpétua para estimular debates sobre a condição feminina ao longo do tempo, analisando como a literatura e a ficção histórica moldam e perpetuam certos discursos sobre o papel da mulher na sociedade. Sua trajetória também permite uma reflexão sobre a construção do amor romântico como um ideal a ser perseguido e sobre como essa concepção influenciou (e ainda influencia) as representações femininas na cultura popular. Assim, Perpétua se torna um exemplo significativo da forma como a teledramaturgia pode reforçar ou problematizar concepções históricas sobre o lugar da mulher na sociedade.

Imagem 7: Rosário Gonçalves da Silva Ferreira (Mariana Ximenes)

Fonte: CEDOC/TV Globo

A personagem Rosário Gonçalves da Silva Ferreira, interpretada por Mariana Ximenes na minissérie *A Casa das Sete Mulheres*, apresenta uma construção narrativa que a diferencia das demais mulheres da família de Bento Gonçalves por sua postura

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

sonhadora e libertária, características que entram em constante conflito com as convenções sociais da época. Sua aspiração por conhecer o mundo além das fronteiras da Estância da Barra e por ter a liberdade de escolher seu próprio destino a coloca como uma figura feminina que desafia, ainda que romanticamente, as regras estabelecidas pela sociedade patriarcal do século XIX.

Desde o início da trama, fica evidente que seu desejo de autonomia colide com os interesses de seu tio, Bento Gonçalves, que almeja casá-la com um homem de sua confiança, Afonso Corte Real (Murilo Rosa), reforçando o caráter utilitário e estratégico dos matrimônios da elite rural da época. Essa imposição do casamento arranjado é um reflexo das normas vigentes no século XIX, nas quais as mulheres eram peças fundamentais para a consolidação de alianças políticas e econômicas dentro da aristocracia, sendo suas vontades pessoais frequentemente desconsideradas.

A escolha de Rosário por se apaixonar por Estevão, um oficial da Corte e, portanto, um inimigo de sua família na Revolução Farroupilha, representa uma transgressão dupla: além de rejeitar o noivo escolhido por seu tio, ela se envolve amorosamente com um representante do lado oposto do conflito, colocando seu coração acima das lealdades familiares e políticas. Esse aspecto de sua trajetória remete ao arquétipo clássico do amor proibido, um recurso narrativo recorrente em histórias de guerra e disputa política, no qual a paixão entre figuras de lados antagônicos simboliza a tentativa de superação dos conflitos por meio do sentimento humano.

No entanto, o contexto da Revolução Farroupilha não permite que sua história de amor se concretize, e Rosário, ao esconder e proteger Estevão em sua própria casa, assume um papel ativo de resistência sentimental e moral contra os desígnios impostos a ela. O sofrimento da personagem ao longo da trama evidencia como os ideais de liberdade e escolha pessoal eram esmagados pelas estruturas patriarcais e pelo contexto belicoso que envolvia sua família.

A guerra, que no início parecia apenas um pano de fundo para seus sonhos juvenis, se torna um agente direto de sua tragédia pessoal, pois é devido ao conflito que Rosário

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

tem seus desejos frustrados e sua trajetória interrompida de forma abrupta. A consequência mais marcante desse processo é sua perda de lucidez, um elemento narrativo que simboliza não apenas o impacto da guerra sobre os indivíduos, mas também a forma como a repressão das aspirações femininas podia resultar em um destino de sofrimento e apagamento da subjetividade. A loucura de Rosário pode ser lida como uma metáfora para a opressão feminina em sociedades que não permitiam às mulheres exercerem autonomia sobre seus corpos e suas escolhas.

A análise da personagem sob a perspectiva histórica e educacional permite refletir sobre a condição feminina no século XIX e sobre como a ficção televisiva ressignifica esses dilemas para dialogar com questões contemporâneas. O fato de Rosário representar a mulher que deseja escapar do confinamento imposto a seu gênero e, ainda assim, ter um desfecho trágico, mostra como a narrativa reforça a ideia de que os desafios impostos às mulheres pela estrutura patriarcal muitas vezes levavam à anulação de sua identidade e de seus desejos. Ao mesmo tempo, sua representação oferece uma oportunidade para discutir no ensino de História e Educação como as mulheres desafiaram essas normas, ainda que nem sempre com sucesso, e como as histórias individuais eram atravessadas pelos grandes eventos políticos e sociais de sua época.

Assim, Rosário se torna um exemplo significativo de como a minissérie constrói diferentes facetas do feminino no contexto da Revolução Farroupilha, contrapondo a obediência e a conformidade de algumas personagens à resistência silenciosa e à tragédia daquelas que ousaram sonhar com um destino diferente.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Imagem 8: Mariana Gonçalves da Silva Ferreira (Samara Felippo)

Fonte: CEDOC/TV Globo

A personagem Mariana também está circunscrita no contexto histórico e cultural de uma época marcada por rígidos padrões sociais e de comportamento. Mariana, descrita como uma jovem de 14 anos no início da guerra, destoa das demais mulheres retratadas até então, principalmente por sua atitude rebelde e seu comportamento irreverente.

Esse comportamento, próprio de uma adolescente que se recusa a seguir as normas de sua época, não só desafia as convenções sociais, mas também coloca Mariana em um lugar de questionamento de sua própria identidade e do papel atribuído a ela na sociedade patriarcal da época. A forma como a personagem se expressa, sendo muitas vezes inconveniente, mas sempre graciosa e bem-humorada, ressalta a tensão entre a tradição e a modernidade, o conservadorismo e a liberdade feminina. Ela se distancia das

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

outras figuras femininas, que se conformam, muitas vezes, com as normas impostas e com o destino traçado por seus familiares e a sociedade.

Além disso, há o contraste entre a abordagem dramática de Mariana e as outras personagens femininas da minissérie. Sua irreverência e os comportamentos que a distanciam das expectativas sociais são acompanhados de uma leveza que suaviza a carga dramática normalmente associada às moças solteiras que lutam contra os costumes em busca de felicidade e amor, um tema recorrente nas narrativas históricas sobre as mulheres. Essa característica de Mariana pode ser interpretada como um reflexo de uma juventude que busca desafiar, com certa graça e ousadia, o *status quo*, ao mesmo tempo em que traz à tona questões mais profundas sobre o papel da mulher, a liberdade de escolha e a busca pela felicidade em uma época em que a sociedade ainda impunha fortes restrições ao comportamento feminino.

A curva dramática da personagem se desenvolve a partir de um acontecimento crucial na trama: o momento em que Mariana engravida de João Gutierrez (Heitor Martinez), um pião de origem humilde. Essa gravidez, que em si já representa um desvio das expectativas sociais da época, vai contra o desejo de sua mãe, que a pressiona a abortar a criança, tal como seu próprio pai havia feito com ela no passado.

A decisão de Mariana de desobedecer à ordem materna e manter a gravidez representa um ponto de virada na narrativa, marcando a personagem como alguém que, apesar das pressões familiares e sociais, decide trilhar seu próprio caminho. A resistência de Mariana à opressão materna e a sua decisão de seguir em frente com a gravidez é um momento de afirmação de sua individualidade, simbolizando o direito da mulher de decidir sobre seu corpo e seu futuro, algo que, na época da minissérie, ainda era um tema marginalizado, mas que adquire, no contexto da narrativa, uma dimensão de resistência e emancipação feminina.

De acordo com Nunes (2003) Mariana é a filha que mais se aproxima de uma vida vivida a dois, marcada por intensa troca e paixão, reforça a ideia de que ela não é apenas uma rebelde, mas uma jovem que busca viver sua paixão de forma intensa, desafiando as

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

convenções e a moral da época. O fato de que Mariana escolhe viver esse amor à sua maneira, sem se submeter ao desejo da mãe e à lógica familiar, indica que sua relação com a maternidade e com a sexualidade não é apenas um ato de desobediência, mas uma afirmação de sua autonomia sobre sua vida e seus sentimentos.

Por fim, o afastamento de Mariana da mãe após esse episódio, e o fato de ela nunca mais tentar estabelecer contato com a família, sublinha um ponto importante da narrativa: a ruptura definitiva entre as expectativas da sociedade e o desejo de Mariana de seguir sua própria trajetória. Esse tipo de ruptura, onde o familiar é abandonado e a jovem se afasta do controle materno, embora comum para o período histórico representado na minissérie, também fala sobre as limitações e os conflitos das relações familiares em uma sociedade que ainda não permitia que as mulheres decidissem por si mesmas em muitas áreas da vida. Ao não ceder à pressão da mãe e ao seguir com sua gravidez, Mariana não só rompe com a autoridade materna, mas também com a estrutura familiar tradicional, refletindo as tensões sociais e culturais do momento histórico em questão.

Esse contexto histórico, no qual a morte não era utilizada como um recurso para "lavar a honra" das famílias, mas onde as questões de honra e moralidade ainda desempenhavam um papel crucial na construção do destino das mulheres, coloca Mariana como uma personagem à frente de seu tempo. Ela não apenas desafia as convenções, mas também leva adiante uma história de luta pela liberdade e pelo direito de ser quem realmente é, em uma sociedade que ainda não reconhecia a autonomia plena das mulheres.

Posto isso, sua trajetória pode ser vista como uma reflexão sobre as limitações impostas às mulheres no passado, mas também como uma antecipação de uma luta por emancipação e liberdade que se estenderia ao longo das décadas seguintes.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Imagem 9: Manuela de Paula Gonçalves da Silva Ferreira (Camila Morgado)

Fonte: CEDOC/TV Globo

Sem dúvida, Manuela é o esteio da narrativa. Inclusive, a personagem narra as ações – passadas, do presente e do futuro –, ela é descrita na sinopse como “romântica, pensativa, calada e misteriosa” (SINOPSE, s/d, p. 9). Assim como suas irmãs, Rosário e Mariana, a jovem também é sonhadora. E diferentemente das irmãs, é introspectiva e, ainda, sensível.

Sendo assim, na minissérie, a personagem Manuela é central na narrativa, funcionando como um elo que une passado, presente e futuro. Ela não só é a protagonista, mas também uma narradora das ações que se desdobram ao longo da trama. Sua descrição, marcada pela sua natureza romântica, introspectiva e sensível, a coloca em contraste com suas irmãs, Rosário e Mariana. Enquanto as irmãs também

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

compartilham do idealismo de sonhadoras, Manuela se distingue por sua profundidade emocional e seu comportamento mais reservado. Sua personalidade, descrita na sinopse da minissérie como “romântica, pensativa, calada e misteriosa”, revela uma mulher que vive não apenas nas relações externas, mas também em um mundo interior denso e cheio de sentimentos não expressos. Como o impossível romance entre a moça e o líder italiano Giuseppe Garibaldi (Thiago Lacerda). Segundo Nunes (2003), a impossibilidade da união entre eles se dá porque Manuela:

[...] era uma porcelana delicada, mais talhada para o amor e a família do que para a guerra. Como sobreviveria ao mau tempo, aos cavalos ariscos e às agruras da guerra? [...] Presa à família, Manuela acabou saindo da vida mas não do coração de Garibaldi, feliz por ela ter-lhe pertencido mesmo que em pensamento. O revolucionário italiano, entretanto, permaneceu para sempre dentro de Manuela, senhor de sua alma e de seu corpo, já que por Garibaldi ela esperou, solteira, o resto de seus dias (NUNES, 2003, p. 79).

A análise da personagem, porém, vai além de uma simples descrição de suas características. A trama de Manuela, ao contrário das histórias mais convencionais de amor, ganha um tom de realismo histórico, uma vez que a sua história de amor com Garibaldi não é fruto apenas da ficção, mas também de um fato verídico. A jovem, tanto na versão ficcional quanto na histórica, viveu por 84 anos amando apenas um homem, Garibaldi, o que a tornou famosa como a “noiva de Garibaldi”. Esse amor é um ponto de inflexão importante, pois não se trata apenas de uma relação idealizada ou romântica; a história de Manuela e Garibaldi está marcada pela impossibilidade e pelo sofrimento, refletindo um amor não consumado. Esse vínculo profundo com Garibaldi, que se sustenta ao longo de sua vida, ilustra um amor que transcende o tempo e as circunstâncias, mas que, ao mesmo tempo, é retratado como uma escolha que implica sofrimento e resignação.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Apesar de sua alma apaixonada, seu estilo de vida e suas raízes familiares são incompatíveis com a vida turbulenta e aventureira de Garibaldi. Manuela era uma mulher feita para o amor e para a vida familiar, mas que essa vocação conflitou com as exigências de uma guerra que a afastava de sua essência. Ao refletir sobre esse amor impossível, a minissérie enfatiza que a relação entre Manuela e Garibaldi não apenas simboliza uma tragédia pessoal, mas também representa um desencontro entre dois mundos.

Manuela, criada em uma elite farroupilha e ligada aos valores tradicionais da família, não poderia seguir a vida errante e cheia de perigos de Garibaldi, um marinheiro sem raízes, um bravo aventureiro. Esse contraste entre os mundos de Manuela e Garibaldi coloca em evidência as barreiras sociais, culturais e históricas que muitas vezes determinam os rumos do destino das pessoas, especialmente das mulheres, que eram mais vulneráveis às imposições familiares e sociais da época.

Manuela, embora apaixonada, acaba sendo presa à família e ao contexto social em que foi criada, afastando-se da vida de guerra e da liberdade que Garibaldi representava. O fato de ela ter permanecido solteira e fiel a ele ao longo de sua vida reflete não apenas uma escolha pessoal, mas também a imposição de um modelo de feminilidade que limitava a autonomia da mulher, forçando-a a viver à sombra de um amor impossível.

Como vemos o amor é o elemento que norteia toda a narrativa. É, sobretudo, o sentimento que paira sobre as mulheres. Ademais, o amor é algo que sempre está implícito na teledramaturgia, mas cabe-nos uma reflexão sobre o amor, afinal como afirma o crítico literário R. Howard Bloch (1995, p. 225):

A própria noção de fascinação romântica que governa o que dizemos sobre o amor, o que dizemos àqueles que amamos, o que esperamos que eles nos digam, como agimos e esperamos que eles ajam, é definida culturalmente por uma sociedade baseada no controle da sexualidade.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O amor⁸ como tema central da narrativa, surge como um elemento que permeia todas as personagens femininas da minissérie, mas também como uma construção cultural. O amor, mais do que uma emoção natural, é culturalmente imposto, refletindo a noção de como ele deve ser vivido, expresso e idealizado dentro de um contexto social e histórico.

A citação do crítico literário R. Howard Bloch reforça essa visão ao afirmar que a noção de fascinação romântica, que rege a maneira como nos relacionamos com o amor, é uma construção cultural em sociedades que buscam controlar a sexualidade. No caso da minissérie, ambientada no século XIX, o amor já se apresenta como um sentimento regulamentado pelas normas sociais da época, especialmente no que se refere às mulheres. Para elas, o amor não é simplesmente uma escolha pessoal, mas uma obrigação social, ligada ao cumprimento dos deveres familiares e à manutenção da honra.

Nesse contexto, a história de Manuela não é apenas a de uma mulher apaixonada, mas também a de uma mulher que sofre as consequências de viver seu amor de forma contrária às expectativas da sociedade e de sua família.

Portanto, a narrativa de Manuela é emblemática ao representar uma mulher que, apesar de seus sentimentos, é limitada por uma cultura patriarcal que impõe restrições às suas escolhas afetivas e ao seu próprio destino. Sua história de amor com Garibaldi, embora profunda e sincera, nunca se concretiza de forma plena, refletindo a condição da mulher na sociedade do século XIX, onde o amor, a liberdade e a independência eram muitas vezes sacrificados em nome das convenções sociais. O texto também aponta para a representação do feminino na minissérie, sugerindo que a trama, além de retratar a Guerra dos Farrapos, se utiliza dessa guerra histórica como pano de fundo para discutir os conflitos internos e externos das mulheres farroupilhas, cujas lutas pessoais e emocionais

⁸ O conceito de amor foi criado no século XII. Contudo, obviamente, antes desse período já existiam afetos e paixões, visto que tais sentimentos são biológicos, porém, a cultura de valorização do amor romântico foi criada na época da escolástica. (Fonte: ZUMTHOR, Paul. **Introdução a Correspondência de Aberlardo e Heloísa**. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 8).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

se entrelaçam com o contexto histórico de uma época de grande agitação e transformação.

Após conhecermos o perfil das sete mulheres farroupilhas que protagonizam a minissérie, passaremos a analisar como se deu a representação do feminino na minissérie imbuída num contexto histórico de guerra em pleno o século XIX.

A representação das mulheres na minissérie a partir do contexto histórico da época

A representação do feminino na minissérie *A Casa das Sete Mulheres* está, intrinsecamente, ligada ao contexto histórico do século XIX e à Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. A minissérie busca retratar as experiências das mulheres da época, suas lutas, desafios e contribuições, levando em consideração as normas de gênero, expectativas sociais e as mudanças políticas e culturais em andamento.

A representação do feminino na minissérie é moldada pelo contexto histórico da sociedade do século XIX, no qual as normas de gênero eram estritas e definiam papéis tradicionais para homens e mulheres. As mulheres eram frequentemente relegadas a posições domésticas e submissas, enquanto os homens eram vistos como os protagonistas das esferas públicas. A minissérie explora como as personagens femininas negociam essas normas, muitas vezes, desafiando-as para alcançar autonomia e influência.

Como já dito, a minissérie *A Casa das Sete Mulheres* tem sua narrativa ambientada entre 1835 e 1845, quando o sul do Brasil vivenciava um período de luta e sangria na chamada Revolução Farroupilha (conhecida também como Guerra dos Farrapos ou Decênio Histórico) liderada pela classe dominante gaúcha (composta por fazendeiros) que objetivava a nomeação de um presidente para a Província de São Pedro do Rio Grande do Sul (atualmente o Estado Rio Grande do Sul).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Sobre esse evento histórico, cabe esclarecer que:

Em algumas revoltas o conflito entre elites não transbordava para o povo. Tratava-se, em geral, de províncias em que era mais sólido o sistema da grande agricultura e da grande pecuária. Neste caso está a Revolta Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que durou de 1835 a 1845. Em 1836 foi proclamada a República Rio-Grandense. Briga de estancieiros e charqueadores com complicações internacionais, a Farroupilha não corria o risco de tornar-se guerra de pobres, de tornar-se perigo para a paz social. Era briga de brancos (CARVALHO, 1988, p. 15).

A partir desse contexto de revolução, ao falarmos sobre a Guerra dos Farrapos e tentarmos associá-la às mulheres o que vem de imediato à nossa mente é a personagem histórica Anita Garibaldi que lutou bravamente ao lado de seu Giuseppe em diversos combates. E devido a isso é conclamada pela história como heroína. Porém, ainda que seja a síntese do protagonismo feminino nesse contexto histórico muito do que foi produzido, sobretudo, no campo da História são “fatos incontestes, episódios imaginados ou romanceados” (SOUTO, 2006), pois a estereotipam como uma mulher virtuosa para só assim ser digna de ser reconhecida como heroína. Ou seja, o conhecimento histórico não é tão abrangente como se pensava.

Posto isso, há outras agruras apagadas desse processo histórico, afinal afora Anita houve também atuação feminina na Revolução Farroupilha (algo evidenciado na minissérie) e elas, igualmente, foram fundamentais nesse decênio marcado por sangue, saques, incêndios e mortes.

Outro papel de supra importância destinado às mulheres desse período (1835-1845) e que a minissérie muito bem representou se deu ao fato de a mulher ficar, justamente, na retaguarda do marido, participando de maneira velada, porém, importante. Cabia às mulheres ficar nos bastidores e assim cuidar dos filhos pequenos,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

dos patrimônios financeiros dos homens que iam para a guerra. Isto é, cabia às mulheres a responsabilidade de tocar a vida enquanto seus homens estavam cuidando dos interesses da República Rio-Grandense o que concerniu a elas alguns ônus como, por exemplo, estar à mercê da própria sorte, muitas vezes sem dinheiro e, sobretudo, sem proteção (BARBOSA, 2016, pp. 84-97).

Embora ocorra pouca visibilidade no que tange a participação feminina na Revolução Farroupilha diversas fontes históricas provam que houve a participação de diversas mulheres nesse ato político e que essas exerceram muita influência sejam em batalhas, sejam como espiãs dos inimigos ou então indo com os homens para as batalhas (as chamadas vivandeiras⁹). E foi por esse caminho que a minissérie seguiu ao trazer esse tipo de representação para a televisão.

Sendo assim, o modelo tradicional e patriarcal¹⁰ de mulher (boa mãe, esposa dedicada e submissa, virtuosa) disseminado no Ocidente e arraigado num procedimento geracional não deve ser aplicado no contexto da Guerra dos Farrapos, pois há outras formas de definir a mulher gaúcha, sobretudo, no que corresponde sua construção cultural, social e histórica. Algo que a minissérie buscou evidenciar em suas representações.

Metodologia e Relevância para o Ensino de História e Formação Docente

A abordagem metodológica deste estudo fundamenta-se em uma análise qualitativa da minissérie *A Casa das Sete Mulheres*, compreendendo-a como um artefato cultural que interage com a história e a representação do feminino no contexto da Revolução Farroupilha. Para tal, utiliza-se a análise de representação, conforme discutida por Napolitano (2008), que destaca a importância das fontes audiovisuais na construção

9 Nome dado às mulheres que vendiam ou levavam mantimentos, seguindo as tropas em marchas.

10 Sistema institucionalizado nas sociedades, no qual o homem é a base estrutural.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

da consciência histórica. O estudo busca entender como as mulheres são retratadas na narrativa televisiva e quais são os impactos dessa representação para o ensino de História e para a formação docente.

A metodologia empregada se estrutura em três eixos principais:

- a) **Fidelidade histórica e adaptação narrativa** – O primeiro eixo investiga até que ponto a minissérie se mantém fiel aos eventos e personagens históricos e de que maneira esses elementos foram modificados para atender à estrutura dramatizada da teledramaturgia. Analisamos a interseção entre realidade e ficção, buscando compreender como a história é reinterpretada pelo produto audiovisual e quais aspectos da Revolução Farroupilha foram privilegiados ou minimizados na narrativa televisiva.
- b) **Construção das personagens femininas e discurso de gênero** – O segundo eixo focaliza a representação das personagens femininas na minissérie, considerando os padrões de gênero impostos pela sociedade do século XIX e a forma como essa questão é debatida na contemporaneidade. A investigação envolve uma análise das protagonistas, suas trajetórias e desafios, bem como as tensões entre obediência e rebeldia, entre o desejo romântico e a imposição de casamentos arranjados. Assim, busca-se identificar como o discurso feminista pode ser trabalhado a partir dessa narrativa histórica.
- c) **Impacto educacional da minissérie e seu potencial pedagógico** – O terceiro eixo analisa como a minissérie pode ser utilizada no ensino de História e na formação docente, enfatizando seu potencial como ferramenta didática para estimular reflexões críticas sobre gênero, memória e identidade. Consideramos a maneira como os professores podem incorporar essa obra em suas práticas pedagógicas, utilizando-a como ponto de partida para debater o papel das mulheres na história e sua sub-representação em registros históricos tradicionais.

Ensino de História, Formação Docente e Representatividade Feminina

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A interseção entre a minissérie *A Casa das Sete Mulheres* e o ensino de História está diretamente ligada às discussões contemporâneas sobre a necessidade de incluir diferentes perspectivas na historiografia. O ensino tradicional frequentemente coloca os homens como protagonistas dos processos históricos, relegando as mulheres a papéis coadjuvantes. Essa visão limitada é contestada por estudos feministas que enfatizam a necessidade de recuperar e destacar a participação feminina nos eventos históricos.

A minissérie possibilita uma abordagem didática inovadora ao apresentar as mulheres da Revolução Farroupilha como personagens centrais da narrativa. Embora sua atuação tenha sido, maiormente, nos bastidores da guerra, sua presença foi fundamental para a manutenção da economia, das propriedades e das relações familiares. Essas funções, muitas vezes invisibilizadas na historiografia tradicional, ganham destaque na minissérie e podem ser exploradas pelos professores para ampliar o debate sobre gênero na sala de aula.

Outro aspecto relevante para o ensino de História é o conceito de representação histórica. Como aponta Chartier (1990), toda representação é uma construção simbólica que reflete as práticas sociais de seu tempo. Assim, a minissérie não apenas reconstrói a história, mas também dialoga com as demandas da sociedade contemporânea, reforçando a importância da memória e da identidade histórica das mulheres.

O Uso de Fontes Audiovisuais na Formação Docente

A formação docente precisa incorporar novas abordagens pedagógicas que estimulem o pensamento crítico dos estudantes. O uso de fontes audiovisuais, como minisséries históricas, amplia as possibilidades de ensino ao trabalhar com diferentes linguagens e estimular a compreensão crítica do passado. A minissérie *A Casa das Sete Mulheres* pode ser utilizada em sala de aula para discutir não apenas os eventos da Revolução Farroupilha, mas também questões de gênero, poder e representação midiática.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Professores podem utilizar trechos selecionados da minissérie para debater temas como:

- O papel das mulheres na Revolução Farroupilha e suas formas de resistência;
- As representações do feminino na teledramaturgia e seus impactos na construção da memória coletiva;
- A relação entre ficção e realidade na produção de narrativas históricas audiovisuais;
- O papel das adaptações literárias na reinterpretação da história.

Ao incentivar o uso de fontes audiovisuais no ensino de História, contribuimos para uma formação docente mais crítica e reflexiva, que valoriza a diversidade de perspectivas e questiona os discursos hegemônicos.

Por todas as razões expostas aqui, trouxemos ao longo desse artigo uma abordagem com foco na interpretação dos significados dos comportamentos femininos a partir da representação que a minissérie – ambientada no decênio de 1835-1845, no contexto da Revolução Farroupilha –, trouxe das mulheres, pois assim compreenderemos como se deu a representação do feminino a partir de tal fonte.

Considerações Finais

Conforme vimos ao longo desse artigo, a minissérie *A Casa das Sete Mulheres*, produzida e exibida pela TV Globo em 2003, *Mulheres* emerge como um recurso pedagógico de grande potencial para o ensino de História e a formação docente, pois possibilita a articulação entre gênero, memória e identidade histórica. Ao trazer as mulheres para o centro da narrativa, a obra televisiva oferece uma oportunidade para

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

repensarmos as formas de transmissão do conhecimento histórico e para promovermos uma educação mais inclusiva e plural.

Essa obra audiovisual oferece uma valiosa oportunidade para ensinar feminismo, especialmente ao abordar a representatividade feminina durante a Revolução Farroupilha. A narrativa televisiva destaca as experiências e desafios enfrentados pelas mulheres da época, promovendo o empoderamento feminino ao dar voz e protagonismo às personagens femininas, que muitas vezes são relegadas a papéis secundários na história oficial.

Ademais, a minissérie se passa entre 1835 e 1845, um período de intensas lutas políticas e sociais no Rio Grande do Sul. Apesar de a Revolução Farroupilha ser tradicionalmente vista através do heroísmo masculino, *A Casa das Sete Mulheres* foca nas mulheres da família de Bento Gonçalves, líder dos farrapos, revelando suas contribuições essenciais para a manutenção das famílias e das propriedades enquanto os homens estavam em combate. Esta perspectiva é fundamental para discutir as normas de gênero do século XIX, onde as mulheres eram geralmente confinadas a papéis domésticos e submissos.

Através da minissérie, é possível explorar como essas mulheres desafiaram as expectativas sociais, negociando e muitas vezes subvertendo as normas de gênero para alcançar autonomia e influência. A representação feminina na minissérie é moldada pelo contexto histórico da época, mas ao mesmo tempo oferece uma visão crítica e contemporânea sobre o papel das mulheres na história, destacando sua resiliência e capacidade de liderança.

Além disso, a popularidade e a estrutura comercial da minissérie permitem uma análise de seu impacto cultural e educacional.

Portanto, as minisséries da TV Globo, conhecidas por seu prestígio e qualidade de produção, podem ser utilizadas como ferramentas pedagógicas eficazes em aulas de História e Literatura, promovendo discussões sobre gênero e direitos das mulheres.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Assim, *A Casa das Sete Mulheres* não apenas entretém, mas também educa, proporcionando um recurso valioso para a compreensão e ensino do feminismo através de uma narrativa envolvente e historicamente significativa.

Referências Bibliográficas

BARBOSA, Carla Adriana da Silva. **As Mulheres da Elite Farroupilha: Papéis de Gênero e Família (RS, 1835-1845)**. Revista Cantareira. ed. 24, jan-jun/2016.

BLOCH, R. Howard. **Misoginia medieval e a invenção do amor romântico ocidental**. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.

CARVALHO, José Murilo de. **Teatro das Sombras: a política imperial**. São Paulo: Vértice – Editora Revista dos Tribunais; Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Universitárias do Rio de Janeiro, 1988.

CASTELLS, Manuel. **A Galáxia da Internet: Reflexões sobre a Internet, os Negócios e a Sociedade**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

CHARTIER, Roger. **A História Cultural: Entre Práticas e Representações**. Lisboa: Difel, 1990.

JENKINS, Henry. **Convergence Culture: Where Old and New Media Collide**. New York: NYU Press, 2006.refCarla Bassanezi.(org). **Fontes Históricas**. 2.ed.- São Paulo.Editora Contexto, 2008.

NUNES, Valentina. **A Revolução Farroupilha através da minissérie A Casa das Sete Mulheres**. São Paulo: Editora Globo, 2003.
Sinopse original da minissérie **A Casa das Sete Mulheres**. s/d.

SOUTO, Cintia Vieira. Anita Garibaldi: heroína, mas virtuosa. In: ST 42 - **História, gênero e trajetórias biográficas**. Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 2006.
WILLIAMS, Raymond. **Television: technology and cultural form**. Londres e Nova York: Routledge, 2003.

ZUMTHOR, Paul. **Introdução a Correspondência de Aberlardo e Heloísa**. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Submetido em: 14/05/2025

Revisões solicitadas em: 28/05/2025

Aprovado em: 04/06/2025

Publicado em: 05/06/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)